

© Ю. С. Калинина

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

*ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 46*

Калинина Ю. С. Ассортимент цветочно-декоративных растений в озеленении Донецко-Макеевской агломерации. – В работе представлен актуальный список видов цветочно-декоративных растений на территории Донецко-Макеевской агломерации. В озеленении города преобладают цветники в регулярном стиле: клумбы, рабатки, контейнерные цветники. В целом ядро цветочно-декоративного оформления сформировано 21 видом травянистых растений. Все они проявляют выносливость и характеризуются высоким адаптационным потенциалом при реализации программы их целевого использования. Преобладающими цветовыми решениями в оформлении цветочных композиций являются следующие аспекты: белый, серебристый, оранжевый, розовый и малиновый. Отмечается использование в городском озеленении устойчивых многолетних культур, что позволяет формировать композиционно-грамотные и эстетически привлекательные насаждения. Рекомендовано продолжить изучение ассортимента декоративно-травянистых видов растений и их сортов для формирования детальных рекомендаций по эффективному озеленению промышленной урбанизированной агломерации.

Ключевые слова: ассортимент растений, экологическая характеристика, озеленение, цветочно-декоративное оформление, цветовая гамма.

Введение

Современный город невозможно представить без объектов озеленения: скверов, парков, бульваров, площадей [6]. Наиболее доступным и эффективным методом создания городских зеленых насаждений на больших площадях является формирование ландшафтных композиций путем посадки на газоне деревьев, кустарников, цветочно-декоративных растений. Их первоочередная роль заключается в улучшении санитарно-гигиенических показателей воздушной среды, регулировании микроклиматических условий, архитектурно-ландшафтной организации территорий населенных мест [1, 4, 9].

Цветочно-декоративное оформление играет важную роль в озеленении урбанизированных ландшафтов. Травянистые растения имеют ряд преимуществ: придают окружающей среде колористическое многообразие, повышают ее эстетическую и эмоциональную насыщенность, снижают температуру воздуха в летние жаркие дни, обогащают воздух кислородом, дополнительно закрепляют поверхность почвы корнями, предотвращая ее перегрев, препятствуя размыву и проявлению эрозионных процессов. В условиях городских агломераций Донбасса объекты ландшафтного фитодизайна создают декоративный эффект с ранней весны до поздней осени, тем самым приносят живость форм и красок в антропогенно трансформированные ландшафты. Правильно подобранная цветовая гамма способна оказывать благоприятное эмоциональное воздействие и влиять на настроение человека [2].

Цветниками украшают не только площади и социально-значимые объекты [5], но и придорожные полосы, улицы и внутридомовые территории, пришкольные участки; при этом также актуально контейнерное озеленение.

Ассортимент перспективных для выращивания видов растений в условиях Донецкого региона должен быть адаптирован к природно-климатическим условиям, устойчив к болезням и вредителям, сложным экологическим условиям города, удобен в уходе и отвечать эстетическим требованиям [7].

Цветовое оформление выполняет важную задачу в городском озеленении, так как влияет на представление о городе и его стиле. Соответственно, чем оно гармоничнее и привлекательнее, тем одобрительнее будет восприниматься жителями и положительно влиять на их психоэмоциональное состояние [8].

Цель работы – провести анализ ассортимента цветочно-декоративных растений Донецко-Макеевской агломерации: установить видовое разнообразие и варианты экологических характеристик и цветовых решений на объектах городского озеленения.

Материал и методы исследования

Анализ ассортимента и состояния цветочно-декоративных насаждений проводили в весенне-летний и зимний периоды 2024 г.

Объект исследования – цветники, расположенные на следующих улицах: ул. Артема, ул. Набережная Ворошиловского района г. Донецка, просп. Павших Коммунаров, бульв. Шевченко, просп. Ильича, Макеевское шоссе Калининского района г. Донецка, пл. Буденновская Буденновского района г. Донецка, Донецкое шоссе Горняцкого района г. Макеевки, просп. 250-летия Донбасса, ул. Ленина, ул. Панченко, ул. Московская Центрально-Городского района г. Макеевки. Так же были изучены цветники в Сквере Славы и на Советской площади Центрально-Городского района г. Макеевки.

Исследование цветников проводили по принципу маршрутно-экспедиционного метода, что позволило идентифицировать все имеющиеся таксоны травянистых растений. Видовой состав растений цветочного оформления определяли с помощью справочной литературы [3].

Исследуемые травянистые растения охарактеризованы принадлежностью к экологическим группам по отношению к свету, температуре и влаге [10].

Результаты и обсуждение

По результатам ландшафтно-эстетического анализа и изучения систем проектирования установлено, что преобладают цветники в регулярном стиле: клумбы, рабатки, цветочные контейнеры, а также примером ландшафтно-архитектурного дизайна выступают рокарии (рис. 1).

Рис. 1. Примеры цветочного оформления:

А – цветочные контейнеры по ул. Ленина г. Макеевки, Б – клумбы по Макеевскому шоссе г. Донецка, В – клумба на Советской площади г. Макеевки

Предварительное исследование объектов цветочного оформления выявило 21 вид декоративных травянистых растений, которые принадлежат к 14 семействам. Семейства: Астровые (Asteraceae), составляют 30 %, Злаки (Poaceae) – 10 %, Розовые (Rosaceae), Яснотковые (Lamiaceae), Кутровые (Aporcupaceae), Ирисовые (Iridaceae), Канновые

(Cannaceae), Пасленовые (Solanaceae), Кипрейные (Onagraceae), Красодневоцветные (Nemero-callidaceae), Капустные (Brassicaceae), Осоковые (Cyperaceae), Камнеломковые (Saxifragaceae) составляют по 5 %.

Стоит отметить, что в ассортименте цветочно-декоративных растений преобладают многолетники (85 %), однолетние формы составляют всего 15 % и представлены такими видами как: *Petunia hybrida*, *Tagetes erecta*, *Catharanthus roseus*. Однолетние виды *P. hybrida*, *T. erecta* широко применяются в озеленении контейнеров (рис. 1, А).

Составлена характеристика видов растений (табл. 1) по принадлежности к экологическим группам.

Таблица 1

Распределение видов растений Донецко-Макеевской агломерации по группам основных экологических факторов

№ п/п	Вид	Экологический фактор		
		освещенность	температура	увлажнение
Травянистые растения				
1	<i>Petunia hybrida</i> (Hook.) Vilm.	светолюбивое	эвритоп	мезофит
2	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	светолюбивое	термофит	мезофит
3	<i>Rosa x hybrida</i> hort.	светолюбивое	термофит	мезофит
4	<i>Cineraria maritima</i> L.	светолюбивое	термофит	мезофит
5	<i>Tagetes erecta</i> L.	светолюбивое	эвритоп	мезофит
6	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	светолюбивое	термофит	мезофит
7	<i>Iris germanica</i> L.	светолюбивое	эвритоп	мезофит
8	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	светолюбивое	эвритоп	мезофит
9	<i>Stachys lanata</i> Jacq.	светолюбивое	термофит	ксерофит
10	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	светолюбивое	термофит	мезофит
11	<i>Calendula officinalis</i> L.	светолюбивое	эвритоп	мезофит
12	<i>Canna indica</i> L.	светолюбивое	термофит	мезофит
13	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba	светолюбивое	термофит	ксерофит
14	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	теневыносливое	эвритоп	гигрофит
15	<i>Carex paniculata</i> L.	светолюбивое	эвритоп	гигрофит
16	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	светолюбивое	эвритоп	мезофит
17	<i>Aster amellus</i> L.	светолюбивое	термофит	ксерофит
18	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt.	светолюбивое	эвритоп	мезофит
19	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	светолюбивое	термофит	мезофит
20	<i>Hemerocallis x hybrida</i> hort.	светолюбивое	термофит	мезофит
21	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	светолюбивое	эвритоп	мезофит

По отношению к температурному фактору 52 % исследованных видов растений являются термофитами, т. е. теплолюбивыми растениями; 95 % видов приспособились к жизни на открытых, хорошо освещенных участках; 76 % видов приспособлены к более или менее достаточному, но не избыточному увлажнению почвогрунтов и урбаноземов.

Отмеченные закономерности связаны с особенностями видов культурфитоценозов Донбасса, для которых необходима специальная агротехника и дополнительный регулярный полив в засушливый период.

В зимний период времени на клумбах и рокариях декоративный эффект проявляют *Cineraria maritima*, *Miscanthus sinensis*.

Для создания цветочно-декоративного оформления выделяют наиболее важные архитектурно-планировочные части города. Большинство цветочных композиций находятся: в скверах, на придорожных полосах и около административных зданий.

Важное значение при фитодизайнерском оформлении города играет их цветное решение. Преобладающая цветовая гамма на существующих в 2024 г. объектах фитокомпозиций Донецко-Макеевской агломерации: белая, серебристая, оранжевая, розовая и малиновая (рис. 2).

Рис. 2. Варианты цветовых решений анализируемых декоративных фитокомпозиций

Выводы

Первичный анализ (2024 г.) ассортимента видов декоративных растений, используемых в озеленении Донецко-Макеевской агломерации, показал в практике дизайна преобладание многолетних растений.

В результате исследования цветников можно предложить следующие рекомендации по улучшению их внешнего облика: 1) увеличить ассортимент однолетних, многолетних, луковичных, злаковых культур; 2) добавить почвопокровные растения; 3) добавить различные декоративные элементы в цветники, проектировать цветники нестандартных форм.

Перспективный ассортимент цветочно-декоративных растений для озеленения Донецкого региона должен быть устойчив к природно-климатическим условиям степи, для которой характерны засушливо-суховейные явления и высокий уровень антропогенной нагрузки.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

Список литературы

1. Бессмольная М. Я., Кисова С. В., Поломошнова Н. Ю. Анализ цветочного оформления г. Улан-Удэ // Почвы степных и лесостепных экосистем Внутренней Азии и проблемы их рационального использования: материалы междунаро. научно-практ. конф., приуроченной к 90-летию заслуженного деятеля науки РБ, докт. с.-х. наук, проф. Ишигенова И. А. (Улан-Удэ, 26–27 марта 2015 г.), Улан-Удэ: БГСХА им. В. Р. Филлипова, 2015. С. 144–147. EDN: WGJGGF.

2. Блох В. Г. Анализ цветочного оформления г. Иваново // World Science: problems and innovations: сборник статей победителей VI Междунаро. научно-практ. конф.: в 2 частях, (Пенза, 25 декабря 2016 г.). Т. Часть 1. Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2016. С. 291–297. EDN: ХННРСР.

3. Бочкова И. Ю. Создаем красивый цветник. Принципы подбора растений. Основы проектирования. М.: Фитон+, 2007. 128 с.

4. Збруева И. И., Давлятчина М. И. Анализ цветочного оформления объектов общего пользования Мотовилихинского района г. Перми // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2012. № 33. С. 122–125. EDN: TAUSWF.

5. Калинина Ю. С. Малые архитектурные формы на примере видового разнообразия клумб Макеевки // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IX Международ. науч. конф. (Донецк, 15–17 октября 2024 г.) Донецк: Донецкий государственный университет, 2024. С. 72–74. EDN: UTBEMQ.

6. Калинина Ю. С. Анализ ассортимента цветочного оформления «Сквера Славы» Центрального-городского района г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 4. С. 33–38. DOI: 10.5281/zenodo.14543657. EDN: JPRCLG.

7. Приходько С. А., Макогон И. В., Кустова О. К., Козуб-Птица В. В., Покора Н. Н. Актуальный ассортимент декоративных растений и перспективы его обогащения в городском озеленении Донбасса // Ботанические сады в современном мире. Т. вып. 3. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2023. С. 141–145. DOI: 10.24412/cl-36595-2023-3-141-145. EDN: CVZFFO.

8. Пугоева А. А. Анализ цветочного оформления территории г. Кемерово // Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о земле: теоретические и прикладные аспекты: Материалы симпозиума XIX (LI) Международ. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Кемерово, 23 апреля 2024 г.), Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2024. С. 331–334. EDN: QGUTHM.

9. Терешко Н. Н. Роль цветочного озеленения в оформлении городского ландшафта // Язык. Общество. Медицина: материалы семинара преподавателей; материалы IX Республиканской научно-практ. студенческой конф., посвященной Году родной земли, (Гродно, 31 августа 2010 г.), Гродно: Гродненский государственный медицинский университет, 2010. С. 147–149. EDN: MKVSZC.

10. Шаповалова А. А. Экология растений: Учеб.-метод. пособие. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2015. 80 с.

Поступила в редакцию 30.01.2025 г.

Kalinina Yu. S. An assortment of floral and ornamental plants in the landscaping of the Donetsk-Makeyevka agglomeration. – The paper presents an up-to-date list of flower and ornamental plant species in the Donetsk-Makeyevka agglomeration. The landscaping of the city is dominated by flower beds in a regular style: flower beds, flower beds, container flower beds. In general, the core of the floral and decorative design is formed by 21 species of herbaceous plants. All of them show endurance and are characterized by high adaptive potential when implementing a program for their targeted use. The predominant color solutions in the design of flower arrangements are the following aspects: white, silver, orange, pink and crimson. The use of sustainable perennial crops in urban landscaping is noted, which makes it possible to form compositionally literate and aesthetically attractive plantings. It is recommended to continue studying the range of ornamental and herbaceous plant species and their varieties in order to form detailed recommendations for effective landscaping of an industrial urbanized agglomeration.

Keywords: assortment of plants, ecological characteristics, landscaping, floral decoration, color scheme.

Калинина Юлия Станиславовна

младший научный сотрудник НИЧ,
ассистент кафедры ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: yu.kalinina91@mail.ru
ORCID: 0009-0002-2442-0926
AuthorID: 1243335

Kalinina Yulia Stanislavovna

Junior researcher at the Donetsk State University
Research Institute, Assistant at the Department of
Botany and Ecology of the Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.